

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTОН РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Ollabergan Arslanbekovich Allaberganov,
Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchi
e-mail.allaberganov_ollabergan@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0002-8596-0926>
UO‘K 902.2(575.171)

1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOYIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

For citation: Ollabergan A.Allaberganov. SOCIAL LIFE, PROBLEMS AND CONFLICTS OF THE RURAL POPULATION OF THE UZBEK SSR IN THE 1950-1960s (ON THE EXAMPLE OF THE KHORESM REGION). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.5-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205777>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif tomonidan sovet davrida O‘zbekistonda qishloq aholisining ijtimoiy hayotida yuzaga kelgan muammolar Xorazm viloyati misolida yoritilgan. Shuningdek, unda Xorazm viloyatida urushdan keyingi dastlabki yillarda aholining ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o‘zgarishlar, yutuq va kamchiliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston SSR, Xorazm, xalq xo‘jaligi, ijtimoiy ta‘minot, qishloq, kolhoz, jamoat yordami kassalari, tibbiyot, xotin-qizlar, bolalar bog‘chasi.

Оллаберган Арсланбекович Аллаберганов,
Ургенчский государственный университет
независимый исследователь
e-mail.allaberganov_ollabergan@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ, ПРОБЛЕМЫ И КОНФЛИКТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКСКОЙ ССР В 1950-1960 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ХОРАЗМСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье автором освещены проблемы социальной жизни сельского населения в Узбекистане в советское время на примере Хорезмской области. В нем также анализируются изменения, достижения и недостатки социально-экономической жизни населения в первые послевоенные годы в Хорезмской области.

Ключевые слова: Узбекская ССР, Хорезм, народное хозяйство, социальное обеспечение, село, колхоз, фонды общественной помощи, здравоохранение, женщины, детские сады.

Ollabergan A. Allaberganov,

Urganch State University

independent researcher

e-mail.allaberganov_ollabergan@mail.ru

SOCIAL LIFE, PROBLEMS AND CONFLICTS OF THE RURAL POPULATION OF THE UZBEK SSR IN THE 1950-1960S (ON THE EXAMPLE OF THE KHORESM REGION)

ABSTRACT

In this article, the problems caused by the author in the social life of the rural population in Uzbekistan during the Soviet period are covered by the example of the Khorezm region. It also analyzes the changes, achievements and shortcomings in the socio-economic life of the population in the early post-war years in the Khorezm region.

Index Terms: Uzbek SSR, Khorezm, national economy, social security, village, collective farm, public assistance funds, healthcare, women, kindergartens.

1. Dolzarbligi:

Ma'lumki, XX asrning 50-yillariga kelib O'zbekiston SSRning Xorazm viloyatida qishloq aholisining ijtimoiy-iqtisodiy turmush darajasi birmuncha og'ir ahvolga tushib qolgan edi. Chunki, hududda urush oqibatida yuzaga kelgan vaziyat tufayli mehnatga yaroqli aholi soni keskin kamayib ketishi natijasida, urushdan keyin qishloq xo'jaligini tiklash ishlari asosan ayollar, keksalar va o'smirlar zimmasiga tushdi. Bu davrda Xorazm viloyati qishloq xo'jaligi moddiy texnik bazasining juda zaif holatdaligi, ta'lim, sog'liqni saqlash, aholining pensiya va nafaqalar bilan ta'minlanishi qoniqarsiz ahvolda ekanligi, shuningdek, 1950 – 1960-yillarda qishloqlarda rahbar va mutaxassis kadrlar yetishmovchiligi kuzatilgan.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

1950 – 1960-yillarda Xorazm viloyati qishloq aholisining ijtimoiy hayoti, muammo va ziddiyatlar alohida mavzu sifatida nihoyatda kam o'rganilgan bo'lib, Sovet davriga oid "O'zbekiston SSR tarixi" [1], mustaqillik yillarida yaratilgan asarlar va tadqiqotlarda, jumladan, M.Matniyozovning "Xorazm tarixi" [2], Q.Rajabov mas'ul muharrirligida chop etilgan "O'zbekiston SSR rahbariyatining ijtimoiy va siyosiy faoliyati (1945 – 1983-yillar)" [3] nomli kitoblarda XX asrning 50 – 60-yillarida Xorazm viloyati qishloq aholisining ijtimoiy hayoti, davrning mavjud muammo va ziddiyatlari qisman bayon qilingan. Shuningdek, o'rganilayotgan davrga oid gazeta, jurnal va arxiv materiallari tadqiqotning manbaviy asosi bo'lib xizmat qildi. 1950 – 1960-yillarda O'zbekiston SSR, xususan Xorazm viloyatidagi qishloq aholisining ijtimoiy hayoti, muammo va ziddiyatlarga oid mavjud manbalarni o'rganish, jumladan ushbu maqolani asoslash jarayonida sinxron usul, qiyosiy tarixiy usul, tarkibiy tahlil kabi usullardan [4] foydalanildi.

3. Tadqiqot natijalari:

XX asrning 50 – 60-yillarida sovet hukumati aholining ijtimoiy hayotini yaxshilashga emas, balki asosiy e'tiborni viloyat qishloq xo'jaligi moddiy texnik bazasini yaxshilashga qaratib, paxta xomashyosini yetishtirishni urushdan oldingi darajaga ko'tarishga harakat qilgan. Buning uchun hukumatning bir qator normativ-huquqiy hujjatlari qabul qilingan. Jumladan, 1951 – 1955-yillarda ya'ni beshinchi besh yillikda ham asosiy e'tibor paxta dalalarida paxta yetishtirishga qaratilgan. XX asrning 50 – 60-yillari respublikada bo'lgani singari Xorazm viloyati qishloqlarida ham paxta yakka hokimligining qaror topgan yillari bo'lgan[5].

1950-yil yanvardan boshlab qishloqlarda aholining tomorqa uchastkalari qisqartirilib, 0.12-0.15 ga keltirilgan. Qishloqlarda hukumat boshqaruvi urushdan oldingi tartibini saqlab qolgan.

Hukumat kolxozchilarning bir joydan ikkichi joyga ko‘chib borish erkinligini cheklab qo‘ygan. Kolxozchilar pasportga ega bo‘lish huquqidan mahrum edilar. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik uchun haq to‘lash, mehnat ta‘tili, pensiya ta‘minoti ularga tadbiiq etilmas edi. Qishloqlarda ijtimoiy soha butunlay e‘tiborsiz holda edi. Qishloq aholising bir qismi yarim xaroba binolarda, yerto‘lalarda, chaylalarda yashar edilar. Maishiy va tibbiy xizmat ko‘rsatish juda past darajada edi[6].

Ma‘lumki, 1951-yildan boshlab respublika miqyosida kolxozlarni yiriklashtirish boshlab yuborildi. Bunday vaziyatda aholining ijtimoiy ta‘minoti, pensiya, nafaqa va sog‘liqni saqlash sohalariga e‘tibor qaratish zarur edi. Kolxozlarni yiriklashtirish davrida qishloqdagi vrachlik punktlarini saqlab qolish aholi salomatligi uchun muhim omil edi. “O‘sha davrda Xorazm viloyati Xonqa tuman sog‘liqni saqlash bo‘limi tasarrufidagi tuman kasalxonasi 50 koykadan iborat bo‘lib, tug‘ruqxonaga 8 o‘rin, ichki kasalliklarga 12 o‘rin, yuqumli kasalliklarga 10 o‘rin, bolalar bo‘limiga 10 o‘rin, boshqa kasalliklarga, 5 o‘rin ajratilgan edi. 1951-yil davomida kasalxonada 1453 bemor davolandi. O‘sha yildan boshlab jarrohlik bo‘limiga katta e‘tibor berila boshlangan. Bo‘lim 10 koykadan iborat bo‘lib, 2 ta palataga bo‘lingan. Shuningdek, operatsiya xonasi elektr energiyasi bilan ta‘minlangan edi[7]. Ammo tumandagi bu kasalxona tibbiy jihozlar bilan yetarlicha ta‘minlanmagan, aholi orasida og‘ir kasalliklarga chalingan bemorlarni viloyat markazlariga olib borib davolashga to‘g‘ri kelar edi.

Xorazm viloyatining ilg‘or kolxozlarida, kolxoz qishloqlari va posyolkalarini obod qilinishi yuzasidan ancha ishlar qilindi. Jumladan, Gurlan tumani, “Vazir” qishloq sovetidagi “Stalin” nomli, “Kuybishev” qishloq sovetidagi “Andreev” nomli, Ko‘shko‘pir tumani “G‘ozovot” qishloq sovetidagi “Stalin” nomli, Urganch tumanidagi “Kuybishev” nomli, Yangiariq tumanidagi “Narimonov” nomli va boshqa qishloqlarda yangi posyolkalar qurildi. Bu qishloq pasyolkalarida qishloq aholisi uchun keng va yorug‘ turar joylar, mehmonxonalar, ambulatoriyalar, kasalxona va boshqa jamoat binolari qad ko‘tardi. Shu bilan birgalikda qishloq sovetini elektrlashtirish ishlari ham amalga oshirildi, lekin bu ishlar ko‘ngildagidek natija bermadi. 1951-yilda viloyat kolxozlarida 37 ta elektrostansiyalar qurulishi rejalashtirilgan bo‘lsa, bor yo‘g‘i 3 ta kolxozda elektrostansiyalar qurilgan[8]. Qolgan 34 ta elektrostansiyalarning qurilmay qolishi ko‘pgina qishloqlarga elektr energiyasini yetib bormasligiga olib keldi.

1952-yil davomida Xorazm viloyat qishloqlarida ijtimoiy ta‘minot sohasida bir qator kamchiliklar yuzaga keldi. Jumladan, Xiva, Urganch, Hazorasp va Xonqa tuman ijtimoiy ta‘minot bo‘limlarida jiddiy kamchiliklar aniqlangan. Yuqorida nomlari qayd qilingan tumanlarda hokimiyat organlaridagi ayrim shaxslar ijtimoiy ta‘minotga doir shikoyat va arizalarni ko‘rib chiqish uyoqda tursin, umuman inobatga olmagan va o‘z vaqtida ro‘yxatdan o‘tkazmagan. Achinarlisi, ariza va shikoyatlarni ko‘rish jarayonida ko‘plab qog‘ozbozlikka yo‘l qo‘yganlar[9]. Natijada ijtimoiy ta‘minotga muhtoj oilalarning ko‘pchiligi bu huquqidan mahrum bo‘lganlar.

Ittifoq Oliy Soveti qarori bilan 1953-yil 8-avgustda “Qishloq xo‘jalik solig‘i to‘g‘risida” qonun qabul qilingan. Qonun qishloq xo‘jalik solig‘ini ancha kamaytirishni ko‘zda tutuvchi, 30 ta moddadan iborat bo‘lib, 1953-yil 1-iyuldan boshlab kolxozchilarning xo‘jaliklaridan kolxozchi xonadoni shaxsiy foydalanayotgan tomorqa yerlarni 1 sotixiga, ularning o‘z shaxsiy xo‘jaliklaridan olayotgan daromadining umumiy miqdoridan qat’iy nazar, qishloq xo‘jalik solig‘i qattiq stavka bilan olinadigan bo‘ldi. Ushbu qonunning 3-moddasida qishloq xo‘jalik hududlarida bir sotikdan olinadigan soliq stavkasi ko‘rsatib o‘tilgan[10].

Ittifoq respublikalari	Bir sotix yerdan olinadigan soliq stavkasi (so‘m hisobida)
O‘zbekiston SSR:	
Sug‘oriladigan yerlar	22
Sug‘orilmaydigan yerlar	8

Qonunning 5-moddasida esa kolxozchilarning, ishchilarning va xizmatchilarning shaxsiy mulk huquqida sigirlar sotib olishlarini rag‘batlantirish maqsadida, sigirlari bo‘lmagan xo‘jaliklarga

solliq imtiyozlari sifatida, 1953-yilda 50% va 1954-yilda 30% miqdorida solliqlar kamaytirilishi va 1955-yildan shu xo‘jaliklarga umumiy asosda solliq solinishi ko‘rsatilgan [11].

1956-yilga kelib qishloq aholisining ishlab mehnat qilgan har bir kuni uchun mehnat haqi to‘lash, avans va oylik maoshlari bevosita naqd pul va natural shaklda berila boshladi. Bu esa qishloqlarda ish unumini oshirish va mehnat intizomini mustahkamlashi zarur edi. Eng achinarli tomoni shundaki, avans va oylik maoshlari bevosita naqd pul va natural shaklda berilishi oqibatida Xorazm viloyatining ba‘zi bir tumanlarida avans va oylik maosh masalasida muammolar yuzaga kelgan. Jumladan, Gurlan tumani kolxozchilariga har oyda avans berib borishga jiddiy e‘tibor berilmaganligi oqibatida, tumandagi “Stalin” nomli, “Molotov” nomli, “1-may” nomli kolxozlarda 1956-yilning o‘tgan 2 oy mobaynida pul va g‘alla ko‘rinishidagi avanslar kolxozchilarga yetib bormagan. Olingan avans pul mablag‘lari kolxozchilarga tarqatilmagan boshqa narsalarga ishlatib yuborilgan. “Molotov” kolxozida 1956-yilning yanvar, fevral oylari uchun avans berish nari tursin hatto kolxozchilarning 1955-yilda ishlagan vaqti uchun hisob-kitob ishlari amalga oshirilmagan [12].

1956-yil 14-iyuldagi “SSSR fuqarolarini pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”gi 1480-1-sonli 61 moddadan iborat bo‘lgan qonun qabul qilingan. 1956-yilning o‘zidayoq tuman va shahar ijtimoiy ta‘minot bo‘limi pensiya ta‘minoti masalasi bo‘yicha 1596 nafar fuqaro ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilgan bo‘lib, Xorazm viloyatining Qo‘shko‘pir, Shovot, Yangibozor, va Urganch tumanlari ijtimoiy ta‘minot bo‘limlari rahbarlari tomonidan aholining arizalari vaqtida ko‘rilmagan va ehtiyojlari qondirilmagan, o‘z ishiga sustkashlik bilan yondoshganligi, qog‘ozbozlik qilganligi uchun Xorazm viloyat ijtimoiy ta‘minot bo‘limi kamchiliklarni to‘g‘irlash uchun bir qancha qarorlar qabul qilgan. Ijtimoiy ta‘minot bo‘limi tomonidan mazkur kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida qat‘iy choralar ko‘rilgan. Hududiy boshqarmaning alohida xodimlariga nisbatan tegishli intizomiy choralar ko‘rilgan. Buyruq bilan ishdan chetlashtirilgan va ko‘pchiligi ogohlantirilgan[13].

Pensionerlarning pensiya hujjatlarini tartibida tekshirish pensiya ta‘minoti bo‘limi tomonidan 1956-yil 1-yanvardan 1957-yil 1-yanvargacha amalga oshirilgan. Ijtimoiy ta‘minot bo‘limi tomonidan o‘tkazilgan tekshirish davomida Xonqa tuman va Mang‘it tuman filiallari va aloqa idoralari, “Kalinin” aloqa agentligining nafaqachilar uyalariga pensiya yetkazib berish jarayonida noqonuniy ravishda 2-3 rubl ushlab qolganliklari aniqlangan[14].

O‘zbekiston SSR Ministrlar Sovetining 1959-yil 22-iyundagi 448-sonli “Kolxozchilar va kolxozchilarni pensiya bilan taminlash to‘g‘risida”gi qarorni bajarish maqsadida viloyatning 16 ta kolxozida 2510 nafar kolxozchi va kolxozchi ayollar pensiya bilan ta‘minlandilar. 16 ta jamoa xo‘jaligida 16 ta o‘zaro yordam jamg‘armasi tashkil etildi va 1970 nafar kolxozchilar va kolxozchi ayollar o‘zaro yordam jamg‘armasi a‘zosiga aylandilar. Shu tariqa Urganch tuman ijtimoiy ta‘minot bo‘limining kontingenti qariyb 8000 nafarga yetdi[15].

1959-yilda ijtimoiy ta‘minot bo‘limlarida O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining 1958-yil 15-apreldagi “Davlat pensiyasi to‘g‘risida”gi qonun ijrosi yuzasidan qabul qilingan qaror bo‘yicha tekshirish o‘tkazilgan.

Tekshirish natijalariga ko‘ra 1956-yil 1-oktyabr holatiga pensionerlarning umumiy soni 9221 nafar bo‘lib, eski qonun bo‘yicha jami oylik pensiya miqdori 1003140 rublni tashkil etgan. 1959-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 11026 nafar pensionerlarning umumiy oylik pensiyasi 2603700 rublni tashkil qilgan[21]. Shuningdek, 1956-yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra ijtimoiy himoya nafaqaxo‘rlari soni 2224 nafar bo‘lgan bo‘lsa, 1957-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra ular 2692 kishini, 1958-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 3486 kishini, 1959-yil holatiga ko‘ra 4168 nafarni tashkil qilgan. Ijtimoiy himoya nafaqaxo‘rlari 300 rubl miqdorida o‘rtacha oylik nafaqa olishgan. 1960-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra ijtimoiy himoya nafaqaxo‘rlari soni 4867 nafarni tashkil etgan, bu 1956-yil 1-oktyabr holatiga nisbatan 2 barobar ko‘p degani, har bir ijtimoiy himoya nafaqaxo‘rining oylik nafaqasi esa salkam 3 barobar oshgan [16].

1960-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra 101 ta kolxozning 98 tasida o‘zaro yordam kassalari tashkil qilingan. Gurlan va Hozarasp tumanlaridagi ishlar qisman yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Qolgan tumanlarda o‘zaro yordam kassalari faoliyatini yaxshilash bo‘yicha hech qanday ishlar amalga

oshirilmagan. Viloyatdagi 89523 fuqarodan 58760 nafari, yoki 65,6 % o'zaro yordam kassalariga a'zo bo'lgan. 1959-yilda 60 mingga yaqin o'zaro yordam kassalariga kelib tushgan va a'zolik badallaridan faqatgina 23 ming 783 rubl yig'ilgan[16].

Bir qancha kolxozlarda o'zaro yordam kassalarining moliyaviy ahvoli qoniqarsiz bo'lgan, jumladan: Urganch tumanidagi "Moskva" kolxozi, Xonqa tumani "Oxunboboyev" nomidagi kolhoz kassalari yopilgan. Urganch tumanidagi "Stalingrad" kolxozi kassasida atiga 3 rubl bo'lgan. Yakka tartibdagi kolhozlar o'zaro yordam kassalari aslida faoliyat ko'rsatmagan. Davlat ta'minoti xodimlari tomonidan 1959-yil o'tkazilgan uyma-uy surishtiruvlarga ko'ra 19086 nafar ko'p bolali va yolg'iz ayollar borligi aniqlandi.

Surishtiruvlar va hujjatlar tekshiruvda aniqlanishicha viloyat va tuman ijtimoiy himoya ishchilari tomonidan xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan. Jumladan: Xiva tuman ijtimoiy himoya vakillari 87580 rubl miqdoridagi davlat mablag'ini talon-taroj qilgan. Javobgar shaxslar ustidan jinoiy ish qo'zg'atilib xalq sudiga topshirilgan[17].

1960-yil holatiga ko'ra Xorazm viloyati sudi va Urganch shahar sudi bilan hamkorlikda viloyatdagi 2762 nafar pensiya ishi tekshirilib, tekshiruv natijasiga ko'ra 104 nafar fuqaroga hech qanday hujjatlarsiz nafaqa tayinlangani aniqlangan. Birgina Xiva tuman ijtimoiy ta'minot bo'limining 1970 ta pensiya ishi tekshirilishi natijasida pensiya va nafaqa tayinlash jarayonida 39 ta qonunbuzarlik holatlari bo'lganligi aniqlangan[18].

1960-yil holati bo'yicha Xorazm viloyati ijtimoiy ta'minot bo'limi tomonidan o'rganilish ishlari natijasida viloyatdagi barcha qishloqlarida ishchilar va nafaqaxo'rlarga moddiy-maishiy xizmat ko'rstashga yetarlicha e'tibor berilmagan. Hech qaysi tuman aholini ishga joylashtirish va nogironlarni ish bilan band qilish bo'yicha aniq hisobot yuritilmagan va 1960-yil holati bo'yicha Xorazm viloyatida ishsizlar soni haqida aniq ma'lumot mavjud emas[19]. Bundan shuni ko'rishimiz mumkinki, bu davrda statistik ma'lumotlar to'liq shakllanmagan.

Xorazm viloyat qishloqlarida 1950 – 1960-yillar oralig'ida aholisining ijtimoiy ta'minot bilan ta'minlanishi, bu sohaning asosiy moliyaviy manbalari va bu borada qabul qilingan qonunlar, me'yoriy hujjatlarning ko'pligiga qaramasdan oddiy mehnatkash aholining moddiy ahvoli yaxshilanmadi[20]. Amalga oshirilayotgan islohotlar balandparvoz, quruq va yolg'on raqamlardagina ifodalangan. Sovet davrida O'zbekiston SSR aholisining ijtimoiy ta'minoti bilan ta'minlanishi va bu sohada asosiy moliyaviy manbalariga oid qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda hammani tengligi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, amaliy hayotda bu qonuniyat o'z aksini topmagan.

4. Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, o'rganilayotgan davrda viloyatning ko'pgina qishloqlarida asosiy e'tibor paxta yetishtirishga qaratilishi natijasida Xorazm viloyati qishloqlarida aholining ijtimoiy va moddiy ahvoli og'irlashdi. XX asrning 50 – 60-yillarida sovet davlati tomonidan Xorazm viloyati qishloq aholisining ijtimoiy ahvolini yaxshilash uchun bir qancha ijtimoiy chora-tadbirlar amalga oshirilganligiga qaramasdan qishloqlarning ijtimoiy hayotida turg'unlik va qashshoqlik elementlari saqlanib qolavergan. Qabul qilingan qonun, qaror va farmoiyshlar ijtimoiy hayotga tadbiriq qilinmay qog'ozda qolib ketgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. O'zbekiston SSR tarixi. 4-jild. - T.: "Fan", 1971. 217-218-b. [History of the Uzbek SSR. Volume 4. - T.: "Fan", 1971. p. 217-218.]
2. Matniyozov M. Xorazm tarixi. 2-jild. - Urganch.: 1997. 173-b. [Matniyozov M. History of Khorezm. Volume 2. - Urganch.: 1997. p. 173.]
3. Rajabov Q. O'zbekiston SSR rahbariyatining ijtimoiy va siyosiy faoliyati (1945 – 1983-yillar). - T.: "Fan", 2020. [Rajabov Q. Social and political activities of the leadership of the Uzbekistan SSR (1945-1983). - T.: "Science", 2020.]

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000